

“BOBURNOMA”DAGI “SIPOHIYLIQ” TERMINI TAHLILIGA ZAMONAVIY YONDASHUV

Nurutdinov Habibullo Abdullayevich
Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti
Tarix fakultetining “O‘zbekiston tarixi” kafedrasida
mustaqil tadqiqotchisi
+99897 777-15-94

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17335888>

Annotatsiya. “Boburnoma” va Navoiyning asarlarida qo‘llanilgan tarixiy “sipohiylik” (“sipohiylik”, “sipohilik”) terminining zamonaviy “harbiy san’at” atamasiga to‘g‘ri kelishi o‘rganildi. Ushbu termini o‘rganish davomida hozirgi o‘zbek tilidagi “harbiy mohirlik”, “harbiy ustamonlik”, “harbiy iste’dod” kabi sinonimlarni tashkil etishi ma’lum bo‘ldi. Turkiyshunos olim N.Ilminskiy tomonidan 1857 yilda amalga oshirilgan “Boburnoma”ning tanqidiy nashri hozirgi o‘zbek, ingliz, fransuz, rus va turk tillaridagi tarjimalari bilan qiyosiy tadqiq qilindi va tegishli xulosalar ishlab chiqildi.

Kalit so‘zlar: “Boburnoma”, sipohiy, harbiy, sipohiylik, harbiy san’at/mohirlik

A MODERN APPROACH TO THE ANALYSIS OF THE TERM "SIPOHIYLIK" IN "BABURNAMA"

Abstract. The historical term “sipohiilik” (“sipohiilik”, “sipohilik”) used in the works of “Boburnoma” and Navoi was studied to determine whether it corresponds to the modern term “military art”. During the study of this term, it was found that it constitutes synonyms such as “military skill”, “military experience”, “military talent” in the current Uzbek language. The critical edition of “Boburnoma” by the Turkologist N.Ilminsky in 1857 was compared with its translations into modern Uzbek, English, French, Russian and Turkish languages, and relevant conclusions were drawn.

Keywords: “Boburnoma”, sipohii, military, sipohiilik, military art/skill

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ ТЕРМИНА «СИПОХИЙЛИК» В «БАБУРНАМЕ»

Аннотация. Исследован исторический термин «сипохийлик» («сипохийлик», «сипохилик»), используемый в трудах «Бабурнаме» и Навои на предмет его соответствия современному термину «военное искусство». В ходе исследования этого термина было выявлено, что в современном узбекском языке он образует синонимы таким словам, как «воинское мастерство», «воинский опыт», «военный талант». Критическое издание «Бабурнаме» тюрколога Н. Ильминского 1857 года было сопоставлено с его переводами на современные узбекский, английский, французский, русский и турецкий языки и сделаны соответствующие выводы.

Ключевые слова: «Бабурнаме», сипохий, военный, сипохийлик, военное искусство/мастерство

Barchaga ma’lumki, Bobur Farg‘ona ulusi boshqaruviga o‘tishi Temuriylar saltanati inqirozga yuz tutgan bir vaqtga to‘g‘ri kelib, umrining oxiriga qadar jangu jadallarda o‘tganligi va bu bilan uning harbiy mahorati, san’ati oshganligini kuzatish mumkin. Bu bilan tadqiqot mavzusi sifatida Boburning harbiy san’ati, harbiy mohirligi atamalarining “Boburnoma”da qaysi termin orqali ifodalanganligini o‘rganish maqsadi qo‘yildi.

O‘zbek tilining izohli lug‘atida “san’at” arab tilidan o‘zlashtirilgan bo‘lib, ish, mehnat; mahorat; kasb-hunar ekanligini bildirmoqda. O‘zbek tilida birinchi ma‘nosi ijtimoiy madaniyatning estetik zavq beruvchi, musiqa, musavvirlik, xaykaltaroshlik kabi voqelikni badiiy obrazlar vositasida aks ettiruvchi har bir ayrim soha tushunilmoqda; ikkinchi ma‘nosi turli amaliy-tatbiqiy sohalarning o‘ziga xos ish uslubi, tizimni anglatishi berilgan va uchinchi, ko‘chma ma‘noda muayyan faoliyat sohasidagi “yuksak mahorat”, “ustalik”; “iste’dod” kabi ma‘nolarni berishi keltirilgan. Bundan kelib chiqib, tadqiqot mavzusiga ko‘ra lug‘atda uchinchi ko‘chma ma‘nodagi so‘zlar to‘g‘ri kelmoqda, ya‘ni “harbiy san’at” – bu, shuningdek, “harbiy yuksak mohirlik”, “harbiy ustalik”, “harbiy iste’dod” kabi iboralar bilan barobar ma‘noni anglatishini tasdiqlamoqda.

“Harbiy atamalarning qisqacha izohli lug‘ati”dagi “harbiy san’at”ga qisqacha umumiy ta‘rifida “Quruqlik, dengiz, havoda harbiy harakatlar olib borishga tayyorgarlik ko‘rish va uni olib borish nazariyasi va amaliyoti” – deb, keltirilgan. “Harbiy san’at” so‘z birikmasi faqat arabcha so‘zlardan iborat bo‘lib, uning turkiychada mavjud emasligi va ko‘pgina qadimiy lug‘atlarda ushbu so‘z uchramasligi ma‘lum bo‘lmoqda. Lekin “Boburnoma”ni fransuz tiliga o‘g‘irgan fransiyalik turkiyshunos olim Abel Jan Batist Mari Mishel Pave de Kurteyl (1821-1889) *سپاهی لیک* [sipohiyliq] so‘zini “harbiy san’at”ga to‘g‘ri kelishiga ko‘ra tarjimini amalga oshirgan: *خان نینگ اکرچه اوزکا اخلاق و اطواری خوب ایدی، ولی سپاهی لیک بیلہ سردارلیق تہ بی بہرہ ایدی. ایش بویرکا بیٹکاندا کیم اکرینہ بیر کوچ یورولسہ ایدی، کوبراکی بو ایدی کیم، اوروش سیزاوق ولایت میسر بولغای ایدی.* [Tabdili: Xonning agarchi o‘zga axloq va atvori xub edi, vale **sipohi(y)liq (harbiy san’at)** bila **sardorliq (qo‘mondonlik)**ta bibahra edi. Ish bu yerga yetgandakim agar yana bir kuch yurulsa edi, ko‘broki (anig‘i) bu edikim, urushsiz o‘q viloyat muyassar bo‘lg‘oy edi]. Pave de Kurteyl “Boburnoma”dagi ushbu jumlaning fransuz tiliga quyidagicha tarjima qilgan: “Quoique ce prince eût d'ailleurs de bonnes qualités et du mérite, il n'entendaitrien au **commandement (qo‘mondonlik)** et à **l'art militaire (harbiy san’at)**. Au moment même où les choses en étaient à ce point, qu'en faisant une seule marche en avant, il était à peu près certain que la possession du pays lui appartiendrait sans combat.” Fransuz turkiyshunos olim ushbu termini “harbiy san’at” sifatida tarjima qilishiga sabab u Navoiy va Bobur asarlari ustida chuqur izlanishlar olib borganligidadir. Shuningdek, olim “Boburnoma”dan tashqari boshqa harbiy soha bo‘yicha asarlardan xabardor bo‘lganligi ma‘lum bo‘lmoqda. Masalan, Sun-Tzi (eramizdan avvalgi 544-496 yillarda yashagan)ning “Urush san’ati haqida risola”sida urushning beshta asosiy tamoyiliga tayangan sarkarda urushda g‘alaba qozonishi mumkinligi keltirilgan. Demak, fransuz olim Boburning sarkardalik mohirlikini bilgan holda Sun-Tzining “Sarkarda” bo‘yicha tamoyilida “Sarkarda – bu urush va jangda qo‘shinning muvaffaqiyatga erishishida, dushmanni baholash qobiliyati, o‘z qo‘shining salohiyatini hamda hudud kengligi va o‘ziga hosligini hisobga olgan holda g‘alabaga erishishni tashkillashtirish hislatlariga ega qo‘mondonlikdir” – degan tamoyiliga hamda “Eng yaxshilarning eng yaxshisi dushman qo‘shinini jangsiz bo‘ysundirishdir. Binobarin, eng oliy urush san’ati – dushmanning rejalarini barbod etishdir” ga to‘g‘ri kelganligidadir. Demak, Pave de Kurteyl “sardorlik”ni “qo‘mondonlikka” va “sipohi(y)lik”ni esa “harbiy san’at”ga to‘g‘ri kelishini ushbu so‘zlar bilan yasalgan gap mazmuniga ko‘ra tarjima qilgan.

Bunga ko‘ra Pave de Kurteyl Qadimgi Xitoy harbiy nazariyotchisi Sun-Tzi, Temuriylar saltanati rahbari, oliy qo‘mondoni sohibqiron Amir Temur (1336-1405)ning “Temur tuzuklari”, shuningdek, yevropalik Nikkolo di Bernardo Makiavelli (Niccolò di Bernardo dei Machiavelli, 1469-1527), Antuan-Anri Jomini (Antoine-Henri Jomini, 1779–1869), Giyom-Anri Dyufur (Guillaume-Henri Dufour, 1787-1875) va boshqa harbiy fan nazariyotchi olimlarining harbiy fanga tegishli asarlari haqida xabardor ekanligi ma‘lum bo‘lmoqda. Ushbu jumlaning zamonaviy o‘zbek tiliga qilingan tabdilida quyidagicha

keltirilgan: “Garchi xonning axloq-atvori yaxshi esa-da, biroq **sipohi(y)lik** va **sardorlikdan** ancha bebahra edi. Axir, ahvol shunday ediki, agar yana bir hamla qilinsa, urushmayoq viloyat qo‘lga olinardi.”

Ushbu so‘z tahliliga ko‘ra maqolada quyidagicha natijaga erishilmoqda, ya’ni “sipohi(y)” qadimgi fors tilidan o‘zlashtirilgan bo‘lib, “askar”, “jangchi”; “harbiy” ma’nolari keltirilgan. “Boburnoma”da berilgan terminga yaqin O‘zbek tilining izohli lug‘atida “sipohlik” so‘zi – 1. “Amaldorlik”, “ish boshilik”; 2. “Askarlik”, “jangchilik” deb berilgan. Bu yerda “Boburnoma”dagi “sipohi(y)liq”ga “sipohlik”ning ma’nosi “ish boshilik” iborasiga “san’at”, “mohirlik” kabi so‘zlar sinonim ma’nosida kelishini ta’kidlash mumkin.

Xuddi shunday ma’nolarni yana bir fransuz sharqshunos olimi Barber de Meynard (1826-1908) tomonidan ishlab chiqilgan lug‘atda ham “sipah”, “sipahi(y)”forschada – “armiya”; “suvoriy” ma’nolarini berishi keltirilgan.

Shuningdek, yana bir tasdiqlovchi asos sifatida “Boburnoma”da keltirilgan “sipohi(y)liq”ni fransuz sharqshunosi “harbiy san’at” deb tarjima qilingan terminga asos sifatida “Tarixiy harbiy terminlar lug‘atida” “askarlik”, “harbiylik”, “sipohilik” – deb berilgan. Bundan shunday xulosa qilish mumkinki, hozirgi muomaladagi “harbiy san’at” terminini lug‘atdagi “askarlik”, “harbiylik”, “sipohilik” atamalarini “san’at” yoki “mohirlik” so‘zlari bilan “harbiy san’at”ga nisbatan sinonim so‘zlar yaratish mumkin bo‘lmoqda.

Bu o‘rinda, Navoiy asarlarida ham “sipohiylik” termini ko‘plab keltirilganligini kuzatish mumkin. Masalan, Alisher Navoiyning “Majolis un-nafois” tazkirasida hirotlik shoir Soqiyning shunday ta’riflaydi: “Sipohiylikdagi jasorati-yu bahodirligini bu sohaning barcha ulug‘ kishilari e’tirof etib, ta’riflaganlar. Arkoni davlat, hatto sulton qoshida ham e’tibori baland edi – deb, ma’lumot beradi.

Bu bilan birga qadimgi tarixiy Turkiston/Movarounnahr hududida yaratilgan Yusuf xos Hojibning “Qutadg‘u Bilig” (“Saodatga yo‘llovchi bilim”) asarida ham “harbiy san’at”ga oid jumla va iboralar mavjudligini qayd etib o‘tish o‘rinlidir. Chunki Bobur va undan oldin va keyin o‘tgan sarkardalar mazkur asardan xabardor bo‘lganlar.

Asarning “O‘gdulmish elig (hukmdorga)ga lashkarboshi, sipohsolor qanday (bo‘lishi) kerakligini aytadi” nomli sarlavhasida “harbiy san’at”ga oid bir qancha jumlar mavjud. Sarlavhadagi “sipohsolor” termini “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”da tarixiy harbiy termin bo‘lib “lashkarboshi”, “bosh qo‘mondon” ma’nosini berib, Xiva xonligida jami otliq va piyoda qo‘shinga sipohsolorlik/qo‘mondonlik qilgan harbiyga nisbatan aytilgan.

Sun-Tzining “Urush san’ati haqida risola”sida sarkarda – donolik, adolat, odamiylik, mardlik, qattiqqo‘llik kabi xislatlarga ega bo‘lsagina g‘alabaga erishishini keltiradi. Xuddi shunday ta’riflarni Yusuf xos Hojibning “Qutadg‘u Bilig”ida ham ko‘rish mumkin. Masalan,

2235 Bu ishga juda pishiq, chidamli kishi kerak,

Boshidan (ko‘p ish) kechirgan mutlaq botir yurakli (kishi kerak).

2237 Bu ishga yetuk, ziyrak, hushyor kishi kerak,

(Toki) unga g‘ofillikdan zarracha tashvish yetmasin kabi hislatlar keltirilgan.

Sharq muallimi soniysi, mutafakkir Abu Nasir Forobiyning “Fozil odamlar shahri” asarining o‘n ikkinchi hislatida, to‘g‘ri xulosa qilish va uni amalga oshirishda qat’iyatli, jasur bo‘lishi zarurligi, shuningdek, harb ishlariga mohirona rahbarlik qilish uchun etarli jismoniy quvvatga ega bo‘lishi; ham jang qilishni, ham sarkarda sifatida jangu-jadalga rahbarlik qilish uchun harbiy san’atni yaxshi bilishi” kerakligi qayd etiladi.

Mazkur tadqiqot davomida “Boburnoma”ning bir qancha tilga tarjima qilingan asarlari o‘rganildi va o‘rganish davomida ayrim kamchiliklar mavjud ekanligi ma’lum bo‘ldi. Mavzu bo‘yicha tarjimada qadimgi o‘zbek tilidan hozirgi o‘zbek tiliga tabdil qilinganda o‘rganilayotgan termin qanday o‘qilsa shundayligicha qoldirilgan. Turk tilidagi tarjima ham

ayni o‘zbek tiliga tabdili kabi amalga oshirilgan. Rus tiliga amalga oshirilgan tarjimada “...voenachalnik i polkovodes...” – deb, bir-birini takrorlaydigan terminlar qo‘llanilishi yoki A.Beveridj tarjimasida “... askar va qo‘mondon sifatida ...” ikki termin bir-biriga zid ravishda amalga oshirilgan tarjima bo‘lib, umumiy gap ma‘nosiga to‘g‘ri kelmaslik holati yuzaga kelmoqda.

Shuningdek, ko‘pgina lug‘atlar ham sinchiklab o‘rganilganda ushbu terminga aniqlik kiritilmaganligi hamda ushbu terminning turkiy tilda “harbiy san‘at”, “harbiy mahorat”, “harbiy iste‘dod” deb berilmaganligi aniqlandi. Bundan “harbiy san‘at”ning qadimiy turkiychasi Pave de Kurteylning “Boburnoma”ni fransuzchaga amalga oshirgan tarjimasini orqali yuzaga chiqqanligini ko‘rish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar va manbalar ro‘yxati

1. Alisher Navoiy ensiklopediyasi: Toshkent – O‘zbekiston nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2024
2. Абу Насир Форобий. “Фозил одамлар шахри”. Масъул мухаррир: академик М.Хайруллаев, тузувчи: М.Махмудов. – Т.: Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1993
3. Алишер Навоий. Мажолис ун-нафоис. www.ziyouz.com kutubxonasi. Б.84
4. Бабер-наме, или Записки султана Бабера. Изданы в подлинном тексте Н.И. Ильминским. Казань, 1857
5. Дададбоев Х. Тарихий ҳарбий терминлар луғати. Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети. – Т.: “Университет”, 2008
6. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. Таҳрир ҳайъати: Азиз Қаюмов, Хайриддин Султонов ва бошқ. Масъул мухаррир: Махмуд Саъдий, махсус мухаррир: Нажмиддин Комилов. – Т.: “O‘qituvchi” НМИУ, 2008
7. Сунь-Цзы. Трактат о военном искусстве. Вступительная статья и редакция текста профессора генерал-майора Разина Е.А. Перевод с древнекитайского и примечания подполковника Сидоренко Е.И. Военное издательство Министерства обороны Союза ССР. Москва, 1955
8. Юсуф Хос Ҳожиб. Қутадғу билиг (Саодатга йўлловчи билим). Транскрипция ва ҳозирги ўзбек тилига тавсиф. Нашрга тайёрловчи филология фанлари кандидати Қаюм Каримов. Ўзбекистон ФАН нашриёти, Тошкент, 1971
9. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Таҳрир ҳайъати: Э.Бегматов, А.Мадвалиев, Н.Маҳкамов, Т.Мирзаев (раҳбар), Н.Тўхлиев, Э.Умаров, Д.Худойберганова, А.Ҳожиёв. А.Мадвалиев таҳрири остида. 5 жилдли. Учинчи жилд. “Н – Тартибли”. – Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2007
10. Ҳарбий атамаларнинг қисқача изоҳли луғати. Тузувчи: подполковник Долимов Ш.З.; масъул мухаррир: генерал-майор Қаюмов Ш.Н.; тақризчилар: подполковник Аҳмедов О.Ғ., Маҳкамов Н. Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазирлиги. Тошкент, 2007
11. Dictionnaire turc-français: supplément aux dictionnaires publiés jusqu'à ce jour. Volume I / par A.-C. Barbier de Meynard. Paris, 1881
12. Memoires De Baber (Zahir-ed-din-Mohammed) Fondateur de la dynastie mongole dans l’Hindoustan. Traduits pour la premiere fois sur le texte djagatai par A. Pavet De Courteille. Tom premier. Paris, 1871